

Оценка эффектов генотипа, среды и взаимодействия «генотип – среда» для биохимических показателей жимолости

Н. А. Давыдова¹, научный сотрудник лаборатории инструментальных методов исследований

Д. Ю. Нохрин¹, кандидат биол. наук, ведущий научный сотрудник

Л.В. Уфимцева², кандидат биологических наук, заведующая лабораторией отдела плодородия почв

¹**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: natascha.dawidowa@yandex.ru

²**Федеральное государственное бюджетное учреждение станция агрохимической службы "Шадринская"**, г. Шадринск, Россия

Резюме. В ходе многолетних исследований оценены биохимические показатели 9 сортов жимолости. Показано, что стабильно максимальным содержанием растворимых сухих веществ (РСВ) и сахаров, а также минимальной титруемой кислотностью достоверно отличался сорт Югана. Расчёт компонентов дисперсии показал, что наибольший вклад в вариабельность биохимических признаков вносили условия года получения урожая (48,9-51,4%). Вклад взаимодействия «Сорт × Год» составил для титруемой кислотности 18,5 %, для витамина С – 34,7%, сахаров – 30,0 %, для РСВ – 31,9%. Генетически обусловленные сортовые различия определяли биохимию ягод на 7,5% – для содержания витамина С, для РСВ и сахаров 16,7-18,4%, для титруемой кислотности – 32,6%.

Ключевые слова: жимолость синяя (*Lonicera caerulea* L.), биохимия, дисперсионный анализ, компоненты дисперсии.

Estimation of the effects of genotype, environment and genotype–environment interaction on honeysuckle biochemical parameters

N.A. Davydova, researcher of Laboratory of instrumental research methods

D.Yu. Nokhrin, candidate of biological sciences, leading researcher

L.V. Ufimtseva², candidate of biological sciences, head of the
laboratory of soil fertility department

¹**Ural federal agrarian research center UB RAS**, Ekaterinburg,
Russia, E-mail: natascha.dawidowa@yandex.ru

²**Federal state budgetary institution station of agrochemical service**
"Shadrinskaya", Russia, Shadrinsk

Summary. After a long-term research of the biochemical parameters of 9 varieties of honeysuckle were evaluated. It has been shown Yugana variety had statistical significant and stable maximum contents of total soluble solids (TSS), sugars, and minimum contents of titratable acidity. The calculation of the variance components showed that a high contribution to the variability of biochemical traits corresponds to the conditions of year's harvest (48.9-51.4%). The contribution of the "Variety × Year" interaction was 18.5% for titratable acidity, 34.7% for vitamin C, 30.0% for sugars, and 31.9% for TSS. We found genetically determined varietal differences in the biochemistry of berries were 7.5% – for vitamin C content, 16.7-18.4% – for TSS and sugars, and 32.6% – for titratable acidity.

Keywords: blue honeysuckle (*Lonicera caerulea* L.), biochemistry, variance ANOVA, variance components.

Введение. Жимолость синяя (*Lonicera caerulea* L.) – неприхотливая ягодная культура, которая распространена повсеместно в различных природно-климатических зонах России и ближнего зарубежья [1-8]. Благодаря высокой морозостойкости побегов и почек, нетребовательности к теплу в период вегетации, сверхраннему (июньскому) созреванию плодов, она представляет большой интерес для промышленного и любительского садоводства. Кроме того передовые сорта жимолости имеют сбалансированный десертный вкус и являются ценным источником витаминов, органических кислот, углеводов, микроэлементов [7-9]. В плодах жимолости по разным источникам доля сахаров колеблется от 5 до 10%, общая кислотность – от 1,5 до 4,5%, содержание витамина С составляет от 20 до 80 мг/100 г [8-13]. На данный момент в Реестре секционных достижений, допущенных к использованию, зарегистрировано более 100 сортов жимолости. Но селекционная работа по выведению новых

сортов с комплексом хозяйственно-ценных признаков, адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям не прекращается [3, 6, 14]. Одним из важнейших показателей ценности сорта является биохимический состав плодов, который напрямую определяет их питательность, вкусовые качества для употребления плодов в свежем виде, их пригодность для технологической переработки при производстве соков и виноматериалов [12, 15]. Перспективными с точки зрения селекции биохимическими показателями следует считать такие, которые в большей степени определяются генотипом и менее подвержены изменениям в зависимости от колебания средовых факторов. Поэтому важной является оценка вклада генетических факторов, средовых факторов, а также взаимодействия «генотип-среда» в изменчивость биохимии плодов. Целью данной работы было проведение такой оценки по ряду биохимических показателей ягод жимолости разных сортов.

Материалы и методы. Биохимические исследования ягод жимолости проводились в агрохимической лаборатории ФГБНУ ЮУНИИСК на протяжении 2016-2018, 2020, 2021 годов. Объектами исследования являлись 9 сортов жимолости: 3 сорта селекции ФГБНУ ЮУНИИСК – Ленита, Лазурит, Амазонка; 6 сортов селекции ОГУП «Бакчарское» – Бакчарская юбилейная, Бакчарский великан, Чулымская, Роксана, Гордость Бакчара, Югана. Образцы плодов отбирались в июне в фазе полной зрелости на территории Челябинского сортоиспытательного участка, расположенного на базе НПО «Сады России». Содержание растворимых сухих веществ (РСВ) определяли по ГОСТ 28562-90, содержание сахаров – по ГОСТ 88756.13-87, титруемую кислотность (в пересчете на яблочную кислоту) – по ГОСТ 25555.0-82, содержание витамина С определяли йодометрическим методом.

В ходе статистического анализа полученных данных использовали методы описательной статистики и выборочных сравнений. Рассчитывали средние значения биохимических показателей по годам и по сортам; последние снабжали 95%-ными доверительными интервалами (95% ДИ), вычисленными техникой бутстрепа (метод процентилей, $n=99999$) в пакете PAST (v. 4.05 [16]).

Сравнения проводили в смешанной модели двухфакторного дисперсионного анализа с фиксированным фактором «Сорт» (9 градаций) и случайным фактором «Год» (5 градаций). По его результатам рассчитывали компоненты дисперсии факторов и их взаимодействия [17]. Расчёты выполнены в пакете afex (v. 1.0-1 [18]) для программно-статистической среды R [19]. Для обеспечения равномерности дисперсионного комплекса предварительно проводили импутацию 4-х пропущенных значений (сорт «Гордость Бакчара» в 2020 г.) методом *k*-ближайших соседей в пакете caret (v. 6.0-91 [20]) для среды R. Статистически значимыми считали эффекты при $p \leq 0,05$, незначимыми – при $p > 0,10$.

Результаты и обсуждения. Результаты биохимического анализа плодов жимолости представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Биохимическая характеристика ягод жимолости разных сортов в 2016-2021 гг.

№ п/п	Показатель		Растворимые сухие вещества, %					Сахара, %				
	Сорт	Год	2016	2017	2018	2020	2021	2016	2017	2018	2020	2021
1	Лазурит		13,7	10,3	10,4	11,6	10,6	7,4	5,6	5,6	6,3	5,7
2	Ленита		13,5	10,6	10,2	10,1	11,4	7,3	5,8	5,5	5,5	6,3
3	Амазонка		14,0	10,3	9,6	12,3	14,6	7,5	5,6	5,2	6,6	7,8
4	Бакчарская юбилейная		14,9	11,7	11,6	13,1	11,4	8,0	6,3	6,2	7,1	6,5
5	Бакчарский великан		13,9	10,1	9,9	12,9	12,0	7,6	5,5	5,3	7,0	6,4
6	Чулымская		13,5	11,0	10,8	10,5	12,7	7,3	5,9	5,8	5,7	6,9
7	Роксана		13,6	12,1	11,9	10,1	10,7	7,3	6,5	6,4	5,5	5,7
8	Гордость Бакчара		13,6	10,6	10,5	10,6*	11,5	7,3	5,7	5,7	5,7*	6,3
9	Югана		15,2	14,0	13,3	13,1	12,9	8,2	7,6	7,2	7,1	7,1
	Среднее		14,0	11,2	10,9	11,7	12,0	7,5	6,1	5,9	6,4	6,5
№ п/п	Показатель		Витамин С, мг/100 г					Титруемая кислотность, %				
	Сорт	Год	2016	2017	2018	2020	2021	2016	2017	2018	2020	2021
1	Лазурит		58,7	35,2	35,7	40,5	27,1	2,1	2,7	3,2	2,5	2,9
2	Ленита		34,6	32,2	34,0	25,2	35,5	1,7	2,3	2,3	1,9	2,4
3	Амазонка		69,9	49,0	34,9	39,6	38,2	1,9	2,8	2,4	2,5	3,0
4	Бакчарская юбилейная		44,6	38,3	39,1	21,9	38,3	2,1	2,5	2,3	2,4	2,8
5	Бакчарский великан		49,1	34,6	37,7	44,0	40,8	1,5	2,2	2,3	2,1	2,7
6	Чулымская		52,5	23,4	34,2	36,2	35,6	1,6	2,4	3,0	2,2	2,6
7	Роксана		74,8	37,9	40,6	41,4	32,8	1,6	2,2	2,3	2,6	2,4
8	Гордость Бакчара		61,3	30,2	35,7	35,3*	36,1	2,5	2,8	3,4	2,5*	3,1
9	Югана		58,1	31,4	36,2	41,8	31,3	1,4	2,0	2,3	1,7	2,3
	Среднее		56,0	34,7	36,5	36,3	35,1	1,8	2,4	2,6	2,2	2,7

* Импутированные пропущенные значения.

Судя по таблице 1, погодные условия 2016 года способствовали формированию плодов жимолости с максимальным содержанием растворимых сухих веществ (РСВ) – 14,0%, сахаров – 7,5%, витамина С – 56 мг/100 г на фоне низкого содержания общей (титруемой) кислотности – 1,8%.

Рисунок 1 – Ранжирование сортов жимолости по среднему [95% ДИ] значению биохимических показателей

На рисунке 1 наглядно представлено ранжирование по среднему изученных сортов жимолости по биохимическим показателям. Максимальное содержание растворимых сухих веществ и сахаров обнаружено у сорта Югана: 13,7% (95% ДИ от 13,1 до 14,5 включительно) и 7,4% (95% ДИ от 7,12 до 7,86) соответственно, минимальное количество – у сорта Ленита (11,2% и 6,08%). По узкому доверительному интервалу видно, что для сорта Югана была характерна также наибольшая стабильность данных характеристик во времени. Лидером по содержанию витамина С оказался сорт Амазонка селекции ЮУНИИСК – 46,3 мг/100 г (95% ДИ от 37,2 до 58,7), титруемая кислотность менялась от 1,94% (95% ДИ от 1,64 до 2,24) у сорта Югана до 2,95 % (95% ДИ от 2,65 до 3,25) у сорта Гордость Бакчара. Таким образом, проведенный анализ позволил выявить сорта с наиболее выраженными биохимическими характеристиками.

О статистической значимости представленных различий можно судить по отсутствию трансгрессии 95%-ных ДИ, однако наиболее точные и полные результаты предоставил дисперсионный анализ. Нужно отметить, что в настоящее время для оценки вкладов генотипа и средовых условий в вариацию хозяйственно ценных биологических признаков и для прогноза урожайности сельскохозяйственных культур применяется большое число моделей и методов [21]. Вместе с тем стандартные методы дисперсионного анализа продолжают использоваться; наряду с другими они рекомендуются Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (FAO) [22]. Рассмотрим наиболее важные особенности такого анализа применительно к нашим данным (табл. 2).

Таблица 2 – Дисперсионный анализ для двухфакторной смешанной модели

Источник изменчивости	Эффект	Степени свободы df	Математическое ожидание среднего квадрата MS для смешанной модели	
			Классическая	Использованная
Сорт	A , фиксир.	$a - 1$	$\sigma^2 + n\sigma_{A\beta}^2 + bn \frac{\sum A^2}{a - 1}$	$\sigma_{A\beta}^2 + b \frac{\sum A^2}{a - 1}$
Год	β , случ.	$b - 1$	$\sigma^2 + an\sigma_{\beta}^2$	$\sigma_{A\beta}^2 + a\sigma_{\beta}^2$
Сорт \times Год	$A\beta$, случ.	$(a - 1)(b - 1)$	$\sigma^2 + n\sigma_{A\beta}^2$	$\sigma_{A\beta}^2$
Ошибка	ε , случ.	$ab(n - 1)$	σ^2	–

Фактор «Сорт» является характеристикой генотипа и является фиксированным, поскольку может быть воспроизведён в другое время и в других условиях. Фактор «Год» является характеристикой средовых условий и является невоспроизводимым случайным. Таким образом, данная двухфакторная схема сочетает фиксированный и случайный эффекты, т.е. является смешанной. Взаимодействие факторов «Сорт × Год» отражает взаимодействие «генотип × среда», т.е. особенности проявления конкретных генотипов в конкретных условиях. Поскольку оно включает случайный эффект, то также является случайным.

В нашем дисперсионном комплексе отсутствовали повторные измерения, поэтому вместо классической была применена другая смешанная модель [17], которая является более консервативной, но позволяет оценить статистическую значимость случайного фактора «Год» и рассчитать компоненты дисперсии. В ней ошибку анализа σ^2 оценить невозможно, и она является неотделимой от эффекта взаимодействия факторов, а последнее используется в качестве ошибки для оценки главных эффектов. Математические ожидания эффектов для такой модели приведены в последней колонке табл. 2.

Они позволяют по выраженным в ходе анализа значениям MS рассчитать компоненты дисперсии для случайных эффектов «Год» (σ_{β}^2) и «Сорт × Год» ($\sigma_{A\beta}^2$) и её аналог для фиксированного фактора «Сорт» (квадратичная форма $\frac{\sum A^2}{a-1}$), найти их сумму и выразить доли дисперсии в процентах от неё. Наряду с результатами дисперсионного анализа эти значения представлены в табл. 3.

Из представленной таблицы видно, что отмеченные выше различия между сортами были высоко статистически значимыми для всех показателей, кроме содержания витамина С, по которому наблюдалась только тенденция к различиям ($0,05 < p \leq 0,10$). Соответственно для этого показателя была самой низкой доля определяемой генетическими различиями дисперсии – 7,5%. Для растворимых сухих веществ и сахаров генетический компонент изменчивости

был выше: 16,7 и 18,4% соответственно. Самым генетически детерминированным биохимическим признаком из изученных была титруемая кислотность, для которой доля сортовых различий составила около 1/3 общей изменчивости – 32,6%.

Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа изменчивости биохимического состава ягод жимолости

Источник изменчивости	Сумма квадратов <i>SS</i>	Степени свободы <i>df</i>	Средний квадрат <i>MS</i>	<i>F</i> -критерий	Оценка значимости <i>p</i>	Доля дисперсии, %
Растворимые сухие вещества						
Сорт	24,96044	8	3,12006	3,62	0,004	16,7
Год	53,50533	4	13,37633	15,50	<0,001	51,4
Сорт × Год	27,61067	32	0,86283	–	–	31,9
Сахар						
Сорт	7,60311	8	0,950389	4,06	0,002	18,4
Год	15,44000	4	3,860000	16,50	<0,001	51,6
Сорт × Год	7,48800	32	0,234000	–	–	30,0
Витамин С						
Сорт	781,566	8	97,6957	2,09	0,067	7,5
Год	3000,740	4	750,1850	16,01	<0,001	57,8
Сорт × Год	1499,192	32	46,8497	–	–	34,7
Титруемая кислотность						
Сорт	3,375111	8	0,421889	9,80	<0,001	32,6
Год	4,269778	4	1,067444	24,78	<0,001	48,9
Сорт × Год	1,378222	32	0,043069	–	–	18,5

Для всех показателей высоко статистически значимым были различия между годами, т.е. средовая составляющая изменчивости. Она варьировала для разных признаков от 48,9 до 57,8%. Доля изменчивости для эффекта взаимодействия «Сорт × Год» для всех признаков кроме кислотности составляла около 30%, а для последней – 18,5%.

Аналогичных работ по культуре жимолости синей в литературе нами не было встречено. Вместе с тем имеется много исследований с подобным анализом для других сельскохозяйственных культур. В них авторы отмечают значительную вариабельность доли вклада генетических, средовых факторов и их взаимодействия в общее фенотипическое варьирование ряда хозяйственно ценных количественных признаков для винограда, зерновых и овощных культур [23-26]. В нашем случае полученные данные указывают на то, что

наиболее генетически детерминированным биохимическим признаком из числа изученных была титруемая кислотность. Хорошие вкусовые качества плодов определяются не только высоким содержанием сахаров, но и их низкой кислотностью. Для оценки этих качеств применяется сахаро-кислотный индекс, который определяется как отношение процентного содержания сахаров к общему содержанию органических кислот. Повысить этот индекс можно как увеличением содержания сахаров, так и уменьшением содержания кислот. Судя по нашим данным, содержание сахаров у жимолости слабо определяется генетикой (7,1%), а в большей степени (57,8%) – погодными условиями года в фазу созревания плодов, что согласуется с данными других исследователей [3, 16, 27]. Напротив, вклад генетической составляющей в показатель титруемой кислотности намного выше (32,6%). Поэтому полагаем, что целенаправленная селекция на выведение сортов ягод с пониженной кислотностью имеет хорошую генетическую базу и перспективы для создания сортов с более привлекательными вкусовыми качествами.

Выводы

1) В ходе многолетних исследований оценены биохимические показатели 9 сортов жимолости. Показано, что стабильно максимальным содержанием растворённых веществ и сахаров, а также минимальной титруемой кислотностью достоверно отличался сорт Югана. Различия между сортами жимолости по концентрации витамина С были существенными только на 10%-ном уровне значимости.

2) Расчёт компонентов дисперсии показал, что наибольший вклад в вариабельность биохимических признаков вносили условия года получения урожая (48,9-51,4%). Вклад взаимодействия «Сорт × Год» составил для титруемой кислотности 18,5%, для витамина С – 34,7%, сахаров – 30,0%, для РСВ – 31,9%. Генетически обусловленные сортовые различия определяли биохимию ягод на 7,5% – для содержания витамина С, для РСВ и сахаров 16,7-18,4%, для титруемой кислотности – 32,6%.

Список литературы

1. **Гусева Н.К., Васильева Н.А.** Сортоизучение жимолости в условиях Бурятии // Современное садоводство. – 2015. – № 4 – С. 26–30.
2. **Рябинина М.Л.** Биологические особенности жимолости в условиях среднетаежной подзоны республики Коми // Arctic Environmental Research. – 2008. – № 4. – С. 30–34.
3. **Крысова А.Я., Шелковская Л.К., Хохрякова Л.А., Бородулина И.Д.** Изменчивость биохимического состава плодов жимолости в условиях лесостепной зоны Алтайского края // Известия Алтайского государственного университета. – 2012. – Т. 2. № 3. – С. 39–41.
4. **Вавилов А.С., Глаз Н.В., Сафина Е.Н.** Развитие культуры синей жимолости в Хабаровском крае // Генетические ресурсы растениеводства Дальнего Востока : Матер. междунар. науч. конф. "Перспективы использования геноресурсов в селекции сельскохозяйственных культур Дальнего Востока". – Владивосток : РАСХН, Дальневосточный научно-методический центр, Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н. И. Вавилова, Дальневосточная опытная станция ВИР, 2004. С. 318–323.
5. **Пигуль М.Л., Шалкевич М.С.** Подбор исходного материала с комплексом признаков для селекции *Lonicera caerulea* L. // Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии – 2019. – № 1. – С. 131–134.
6. **Пленкина Г.А., Фирсова С.В.** Изучение сортов жимолости синей селекции ВНИИР им. Н.И. Вавилова в условиях Кировской области // Аграрная наука Евро-Северо-Восток. – 2015. – Т. 45, № 2. – С.22–26.
7. **Сорокопудов В.Н., Соловьева А.Е., Шестакова О.П.** Экологические особенности жимолости синей // Научные ведомости. – 2006. – Т. 23, № 3. – С. 167–170.
8. **Ильин В.С., Ильина Н.А.** Жимолость синяя на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля : сб. науч. тр. – Челябинск, 2016 – Т. XVIII. – С. 41-47.
9. **Плеханова М.Н.** Жимолость синяя в саду и питомнике. – С.-П.: ВИР. – 1998. – 64 с.
10. **Сорокопудов В.Н., Куклина А.Г., Соловьева А.Е.** Жимолость синяя: биология, сортимент и основы культивирования / Монография. – М.: ФГБНУ ВСТИСП. – 2016. – 162 с.
11. **Лезин М.С., Уфимцева Л.В., Глаз Н.В., Лезина В.А.** Влияние погодных условий на биохимические показатели ягод жимолости // Субтропическое и декоративное садоводство. – 2018. – № 64. – С. 154–159.

12. **Ершова И.В.** Биохимический состав плодов жимолости в условиях лесостепной зоны Алтайского края // Состояние и перспективы развития культуры жимолости в современных условиях. – Мичуринск : Наукоград, 2009. – С. 172–174.

13. **Уфимцева Л.В., Глаз Н.В.** Влияние метеорологических условий на биохимический состав и вкус плодов жимолости // Плодоводство и ягодоводство России. – 2018. – Т. 55. – С. 151–159.

14. **Хохрякова Л.А.** Анализ вариантов скрещиваний с использованием крупноплодных сортов селекции ФГУП «Бакчарское» // Достижения науки и техники АПК. – 2016. – Т. 30, № 9. – С. 53–55.

15. **Земцова А.Я., Скороспелова Е.В., Шелковская Н.К.** Оценка сортов жимолости по биохимическому составу плодов для производства плодовых вин // Садоводство и виноградарство. – 2017 – № 5. – С. 28–32. DOI: 10.18454/VSTISP.2017.5.7587.

16. **Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D.** PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. – 2001. – № 1. – P. 1–9.

17. **Монгомери Д.К.** Планирование эксперимента и анализ данных : пер. с англ. Л. : Судостроение, 1980. – 244 с.

18. **Singmann H., Bolker B., Westfall J. et al.** Package ‘afex’: Analysis of Factorial Experiment. Version 1.0-1. 2021 [Электронный ресурс]. URL: <https://cran.r-project.org/web/packages/afex/afex.pdf> (дата обращения: 23.03.2022).

19. **R Core Team.** R: A language and environment for statistical computing. [Электронный ресурс]. Austria, Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2016. URL: <https://www.R-project.org> (дата обращения: 23.03.2022).

20. **Kuhn M., Wing J., Weston S. et al.** Package ‘caret’: Classification and Regression Training. Version 6.0-91. 2022 [Электронный ресурс]. URL: <https://cran.r-project.org/web/packages/caret/caret.pdf> (дата обращения: 23.03.2022).

21. **Malosetti M., Ribaut J. M., van Eeuwijk F. A.** The statistical analysis of multi-environment data: Modeling genotype-by-environment interaction and its genetic basis // Frontiers in Physiology. – 2013. – V. 4. – P. 1–17. DOI: 10.3389/fphys.2013.00044

22. **Annicchiarico P.** Genotype x Environment interactions. Challenges and opportunities for plant breeding and cultivar recommendations. – Rome : Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2002. – 115 p.

23. **Тетяников Н.В., Боме Н.А.** Анализ взаимодействия «гентип – среда» и оценка адаптивного потенциала ячменя в условиях Северного

Зауралья // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2021. – Т. 182, № 4. – С. 26–30. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-6-26-30.

24. **Соколова В.В.** Оценка взаимодействия генотип – среда у сортов свеклы столовой коллекции ВНИР // Овощи России. – 2018. – Т. 44, № 6. – С. 26–30.

25. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Ступина А.И.** Зависимость продуктивности популяций картофеля от фитопатологической ситуации в год их создания из настоящих семян отбором лучших // Актуальные проблемы иммунитета, оздоровления и защиты сельскохозяйственных растений в Российском Приамурье : Сб. науч. трудов, посвящ. 65-летию ДальНИИСХ и становления в нем научной отрасли защиты растений. – Хабаровск, 2000. – С. 96–102.

26. **Ройчев В.** Взаимодействия «генотип – среда» и наследование количественных признаков в комбинации скрещивания семенного и бессемянного сортов винограда (*Vitis vinifera* L.) // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2019. – Т. 180, № 4. – С. 99–112. DOI: 10.30901/2227-8834-2019-4-99-112.

27. **Бочарова Т.Е.** Качественная оценка сортообразцов жимолости в условиях центрального черноземья // Состояние и перспективы развития культуры жимолости в современных условиях. – Мичуринск - Наукоград, 2009. – С. 169–171.